

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706813>

ТАЛАБАЛАРНИНГ ГНОСЕОЛОГИК МОТИВАТСИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА “КЕЙС-СТАДИ” ТЕХНОЛОГИЯСИНИНГ АҲАМИЯТИ

Дилрабо Шодмоновна Худойқулова

Ренессанс таълим университети катта ўқитувчиси

Аннотация: ушбу мақола талабаларнинг гносеологик мотивациясини ривожлантиришда “кейс-стади” технологиясини қўллашнинг муҳим жиҳатлари ҳақидаги фикр-мулоҳазаларга ва технологияни қўллаш натижасида қўлга киритиладиган самарадорлик тўғрисидаги маълумотларга бағишланади.

Калим сўзлар: мотивлаштириш, кейс-стади, муаммоли вазият, ўқув топшириқлари, мақсад, натижа.

Аннотация: данная статья посвящена отзывам о важности использования технологии «кейс-стади» в развитии гносеологической мотивации студентов и информации об эффективности, получаемой в результате использования технологии.

Ключевые слова: мотивация, кейс, проблемная ситуация, учебные задачи, цель, результат.

Annotation: this article is a posvyashchena opinion on the need for using technology "case-study" and razvitiu gnoseologicheskoy motivatsii studentsov i informatsii ob effektivnosti, poluchaemoy v resultetli ispolzovaniya tehnologii.

Key words: motivation, case, problem situation, uchebnye zadachi, tsel, result.

Талабаларнинг гносеологик мотивациясини ривожлантиришда замонавий таълим тизимида талабаларга тайёр билимларни беришгина эмас, балки ўзлари мустақил равишда билимларни ўзлаштиришларига йўналтириш муҳим масала саналади.

Биламизки талабалар таълим муассаларида фанлар бўйича билим, кўникма ва малакаларга эга бўлишлари билан биргаликда, ўз фикларини бошқаларга тушунтира олишлари ва бошқаларни тушуна олиш, мунозарага киришиш, яъни

билим, кўникма ва малакалардан кундалик ҳаётий вазиятларда фойдалана олишлари зарур.

Бунинг учун аввало, фан ўқитувчилари ўзлари ўтаётган фани юзасидан чуқур билимга эга бўлишлари, дарс жараёнида илғор замонавий ўқитиш усулларидан мунтазам хабардор бўлиб бориши ҳамда ўқув машғулотларини олиб бориш жараёнида улардан самарали фойдаланиш йўлларини кашф эта олиши лозим. Шундагина ўқитиш сифати ҳам, талабаларнинг фанни ўзлаштириш даражаси ҳам кутилган даражада юқори бўлади.

Бироқ борлиқ ва ижтимоий муносабатларнинг мавжуд ҳолатини ифодаловчи ҳодиса, воқелик жараёнининг таркибий элементлари ўртасидаги ўзаро бирлик, алоқадорликни тушуниш, сабаб ва оқибатларини таҳлил қилиш, фаолият мазмуни, йўналиши ва энг муҳим натижасини кафолатловчи омилларни таҳлил қилиш малакаларини самарали ривожланишига тўсқинлик қилади, шу каби салбий ҳолатнинг олдини олишда талабаларни “муаммоли вазиятлар”га рўпара қилиш методик жиҳатдан самарали саналади.

“Муаммоли вазият” методи талабаларни ўрганилаётган мавзу бўйича муаммоли вазиятларни таҳлил қилиш, уларнинг келиб чиқиш сабабларини ўрганиш ва ечимларини топишга ундаш орқали уларда муайян кўникма ва малакаларни шакллантиришга хизмат қилади. Машғулотлар жараёнида “Муаммоли вазият” методини қўллаш қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- 1) Ўтилаётган мавзу юзасидан муаммоли вазиятларни шакллантириш;
- 2) Талабаларни муаммоли вазиятнинг мазмуни билан таништириш;
- 3) Талабалар ўртасида кичик гуруҳларга ажратиш;
- 4) Ажратилган гуруҳларнинг муаммоли вазият ечимини топиш бўйича амалий фаолиятни ташкил этишлари;
- 5) Ташкил қилинган гуруҳлар томонидан мавзу юзасидан берилган муаммоли вазият юзасидан ўз ечимларини баён қилишлари;
- 6) Танланган гуруҳларнинг фикрларини умумлаштириш ҳамда муҳокама қилиш ва ҳ.к

Хусусан, сўнгги йилларда олий таълим муассасаларида умумий ва мутахассислик фанларини ўқитишда муаммоли таълим технологиялари орасида муҳим ўрин эгаллаган “Кейс-стади” технологиясини қўллаш тажрибаси шаклланмоқда.

Ривожланган хорижий мамлакатлар таълими амалиётида ҳам “Кейс-стади” технологиясини қўллаш асосида муаммоли вазиятларни яратиш ва уларни ҳал

қилишга доир ўқув топшириқларни ишлаб чиқиш борасида бой амалий тажриба тўпланган ва мазкур технология жаҳон ўқитиш тизимида энг оммалашган ўқув технологияси сифатида эътироф этилмоқда.

Педагогик туркум фанларини ўқитишда “Кейс-стади” технологиясини қўллаш хусусида сўз юритишдан аввал унинг тушунча сифатида ўзида қандай моҳияти ёритишига тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

“Кейс-стади” технологияси (инглизча “case”-чемодан, метод, “study” – муаммоли вазият; вазиятли таҳлил ёки муаммоли вазиятларни таҳлил қилиш)- талабаларда аниқ, реал ёки сунъий яратилган муаммоли вазиятни таҳлил қилиш орқали энг мақбул вариантларини топиш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қиладиган технология, реал вазиятларни баён этишда қўлланиладиган ўқитиш техникаси дея эътироф этилади.

Кейс-стади технологиясини дарс жараёнида қўўлашнинг асосий мақсади:

- Талабаларда таҳлил кўникмаларини шакллантириш;
- талабаларда танқидий тафаккурни ривожлантириш;
- назария ва амалиёт бирлигини таъминлаш;
- берилаётган топшириқлар юзасидан қўйилган муаммо юзасидан турли қарашлар намоён этиш;
- талабалар ўзлари мустақил қарор қабул қилишлари;
- қарорлар қабул қилиш ва уларнинг оқибатларига доир мулоҳазаларни тақдим этиш.

“Кейс-стади” технологияси талабаларда аниқ, реал ёки сунъий яратилган муаммоли вазиятни таҳлил қилиш орқали энг мақбул вариантларини топиш кўникмаларини шакллантиришга хизмат қилади. У талабаларни бевосита ҳар қандай мазмунга эга вазиятни ўрганиш ва таҳлил қилишга ўргатади.

Булар қуйидагилардан иборат: таълим шакллари, таълим методлари, таълим воситалари, таълим жараёнини бошқариш усул ва воситалари, ахборотларни тўплаш, уларни ўрганиш усул ва воситалари, илмий таҳлилнинг усул ва воситалари, ўқитувчи ва талаба ўртасидаги таълимий алоқанинг усул ва воситалари, ўқув натижалари.

“Кейс-стади” технологияси дастлаб 1870-йилда АҚШнинг Гарвард университетининг ҳуқуқ мактабида таълим жараёнида қўлланилган. Ушбу технология Гарвард университетининг бизнес мактабида 1920 йилда қўллана бошлаган. Кейсларнинг илк тўплами 1925-йилда бизнес ҳақидаги Гарвард университети ҳисоботлари асосида чоп этилган.

Методнинг имконияти:

- талабаларда предметни ўзлаштиришга бўлган қизиқишни, амалий кўникмаларни, вазиятни таҳлил қилиш ва тўғри қарор қабул қилишга нисбатан ижодий ёндашиш малакаларини ривожлантиради;

- турли муаммоли вазиятлар ва уларни ҳал қилиш асосида билимларни фаол ўзлаштиришлари учун имконият яратади

Ҳар бир ўқитувчи кейс-стадига асосланган ўқув топшириқларининг пухта асосланишига эриша олиши лозим. Кейс топшириқларининг амалий-дидактик характерга эга бўлиши учун уларни ишлаб чиқишда қуйидагиларга эътиборни қаратиш талаб этилади:

- Мақсаднинг аниқ ифода (мақсад икки хил (ёки ундан ортик) этилмаслиги;
- савол ёки топшириқлар маълум даражада мураккаб бўлиши;
- ижтимоий, иқтисодий, маданий ҳаётнинг бир неча жиҳатини ёрита олиши;
- тезда ўзининг амалий аҳамиятини йўқотмаслиги;
- миллий хусусиятларни ўзида намоён эта олиши;
- таълимнинг барча йўналиш ёки соҳаларига оид типик вазиятларни ифодалаши;

- долзарб аҳамиятга эга бўлиши;

- талабаларда таҳлилий тафаккурни ривожлантириши;

- баҳс-мунозарани ташкил этиш имкониятини яратиш;

- бир неча ечим (қарор)ни илгари суриш имкониятини таъминлай олиши.

Ўқув кейсларнинг муҳим характерли жиҳатлари талабаларга муаммоли вазиятни ҳал этиш юзасидан талабалар эътиборига адабиётлар рўйхатининг тақдим этилиши, уларга методик кўрсатма, йўриқномаларнинг берилиши ва албатта, ўқитувчи томонидан муаммонинг ечими бўйича ўз вариантининг тақдим этилиши саналади.

Адабиётлар рўйхати ўрганилаётган масала (муаммо, мавзу)га бевосита таллуқли бўлиши зарур. Кейсларни ечишга доир методик кўрсатма, йўриқномалар тахминан шундай бўлиши мумкин:

1. Кейс (муаммо) билан танишинг.

2. Муаммонинг долзарблигини баҳоланг.

3. Кейс (муаммо)ни самарали ечиш йўллари аниқланг

4. Кейс (муаммо)нинг самарали ечимини белгиловчи метод ва технологияларини танланг.

5. Муаммонинг долзарблигини далиллар ёрдамида изоҳланг.

6. Кейс (муаммо)нинг самарали ечимини кафолатловчи фараз (илмий фараз)ларни шакллантиринг.

Кейсни ечиш учун талабаларга тахминий шундай шаклга эга модулли йўриқнома тақдим этилади (1-жадвал)

Кейс ечиш учун модулли йўриқнома

Муаммонинг долзарблигини асословчи далиллар	Муаммонинг сабаблари	Муаммонинг ижобий ечимини таъминловчи шарт-шароит (омил, метод, восита)

Шунингдек, кейс ечиш жараёнида талабаларнинг эътиборига тахминан қуйидаги шаклга эга муаммони таҳлил қилиш ва ечиш жадвали ҳам тақдим этилади (2-жадвал)

2-жадвал

Кейс муаммосини таҳлил қилиш ва ечиш жадвали

Муаммони тасдиқловчи далиллар	Муаммонинг келиб чиқиш сабаблари	Гуруҳ томонидан таклиф қилинган ечим	Гуруҳ ечими

Хорижий мамлакатлар таълими амалиётида кейслар амалий ва илмий тадқиқотларни ташкил этиш мақсадида қўлланилиши сабабли улар одатда мураккаб таркибий тузилма ҳамда ўртача (Европа), катта (АҚШ) ҳажмга эга бўлади. Кўп ҳолатларда кейслар биргина машғулот жараёнида ҳал қилинмай, балки бутун бир семестр, ҳатто ўқув йили давомида ечилади. Уларнинг бу борадаги тажрибаларидан битирув малакавий ишлари (бакалавриат), магистрлик диссертациялари (магистратура) битирув лойиҳа ишлари (малака ошириш курслари)да фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Ўқув материалнинг характеридан келиб чиққан ҳолда оддий, мураккаб таркибий тузилишга эга бўлмаган, яъни мини тестлардан ҳам фойдаланиш амалий қийматга эгаллиги таълим амалиётида ўз тасдиғини топган.

Мураккаб кейс (муаммоли вазият)лар қуйидаги таркибий тузилмага эга бўлади:

1. Педагогик аннотация
2. Кириш
3. Кейс (муаммо)нинг баёни
4. Кейс (муаммо)ни ечиш юзасидан топшириқ (ёки савол)лар

5. Фойдаланиш учун адабиётлар рўйхати

6. Методик кўрсатмалар

7. Кейсни ечиш жараёни (таҳлил ва ечим вариантларини илгари суриш, вариантлар мақбуллигини текшириш)

8. Кейс ечими бўйича тақдимотни ташкил этиш.

9. Кейс ечимини таҳлил қилиш

10. Ўқитувчи (кейсолог)нинг ечими

Мини кейслар учун қуйидаги таркибий тузилмага эгалик характерлидир:

1. Кейс (муаммо)нинг баёни

2. Кейс (муаммо)ни ечиш юзасидан топшириқ (ёки савол)лар.

3. Фойдаланиш учун адабиётлар рўйхати

4. Методик кўрсатмалар

5. Кейсни ечиш жараёни (таҳлил ва ечим вариантларини илгари суриш, вариантлар мақбуллигини текшириш).

6. Кейс ечими бўйича тақдимотни ташкил этиш.

7. Кейс ечимини таҳлил қилиш

8. Ўқитувчи (кейсолог)нинг ечими

Таълим жараёнида ўқув кейсларни қўллашда жараён (машғулот) якунида, албатта, ўқитувчи (кейсолог)нинг ечими тақдим этиши зарур. Бунинг дидактик аҳамияти бу ечим асосида талабаларнинг ўз ўқув-билиш ҳаракатларининг қанчалик тўғри, самарали, мақсадга мувофиқ амалга ошира олганликларини таҳлил қилиш, солиштириш, йўл қўйган хатоларини аниқлаш имкониятини яратиш билан белгиланади.

Кейслар типологияда ўқув топшириғини тақдим этиш усули саволли ҳамда топшириқли бўлиши кўрсатилган. Шунга кўра талабаларнинг эътиборига ҳавола этиладиган кейслар ёки саволли ёки топшириқли бўлиши мумкин.

Агар кейс саволи кейс бўлса, у ҳолда муаммо ёки муаммоли вазиятни таҳлил қилиш ва ечишга оид бир неча саволлар келтирилади. Мисол:

1. Ёшларнинг “оммавий маданият” таъсирига берилишининг асосий омиллари нималаран иборат?

2. Ёшларнинг “оммавий маданият” таъсирига берилишида ОАВнинг ўрни ва ролини қандай аниқ далиллар асосида баҳолай оласиз

Агар кейс топшириқли кейс бўлса, у ҳолда кейсни ечиш жараёнида бажарилиши зарур бўлган топшириқлар берилади. Мисол:

1. Ёшларни “оммавий маданият”нинг салбий таъсиридан химоялаш омилларини аниқланг.

2. Ёшларда “оммавий маданият”га қарши иммунитетни самарали шакллантириш йўллари белгиланг.

Одатда кейсларни тайёрлашда дарслик ва ўқув қўлланмалардан, балки оммавий ахборот воситалари, жумладан, интернет материалларидан ҳам мақсадли фойдаланиш мумкин.

Педагогик туркум фанларни ўқитишда қўлланиладиган кейсларни уларнинг характери кўра Б.Блум таксономияси (билиш-тушуниш-англаш-таҳлил-синтез-қўллаш)га мувофиқ бир неча гуруҳга ажратиш мумкин. Хусусан:

1) Педагогик билимлардан хабардорликни аниқлашга ёрдам берадиган:

2) Педагогик фаолият, ҳодиса ёки жараён моҳиятини тушуниш ҳолатини белгилашга хизмат қиладиган.

3) Таълим ва тарбия жараёнлари, педагогик фаолият ҳамда ҳодисаларининг таркибий элементлари ўртасидаги ўзаро бирлик ва алоқадорликни англаш ҳамда таҳлил қилишга йўналтирилган

4) Педагогик фаолият ҳамда ҳодисанинг таркибий элементларини тизимлаштириш. Синтезлаш, боқишларни изчил ифодалашни тақозо этадилар.

5) Педагогик билимларни амалда қўллаш, мавжуд кўникма ва малакаларни тўлақонли намоён этишга доир кейслар.

Педагогик туркум фанларни ўқитишда ушбу кейслардан самарали, мақсадли ва ўринли фойдаланиш учун зарур шароитлар мавжудлиги аниқланди. Қуйидаги мисоллар ушбу фикрнинг тўғрилигини тасдиқлайди.

1. Педагогик билимлардан хабардорликни аниқлашга ёрдам берадиган кейс.

Кейс баёни. Бобур ўрта мктабнинг 9-синфини тамомлади. Шаҳодатномасида “уч” баҳолар кўп бўлганлиги, салбий хулққа эгалиги сабабли, Бобур ҳеч бир касб-ҳунар коллежига қабул қилинмади. Ҳар бир коллежнинг раҳбари Бобурни бошқа академик лицей ва касб-ҳунар коллежига киришини тавсия этди. Бироқ Бобурнинг ота-онаси ҳар гал ўғилларини ўзлари яшайдиган тумандаги касб-ҳунар коллежида таълим олишини, шундагина уни назорат қилб туришлари мумкинлиги айтишарди.

Кейс саволлари:

1. Айтинг-чи, касб-ҳунар коллежларининг раҳбарлари Бобурни ўқишга қабул қилмасликка ҳақлими?

2. Аини вазиятда Бобурнинг қандай ҳуқуқлари бузиляпти?

Кейс ечими. Касб-ҳунар коллежи раҳбарлари ижтимоий хавф бўлмаган ҳолда “уч” баҳога ўқиганлиги ва хулқда салбий ҳолатлар кўзга ташланиши учунгина Бобурни ўқитишга қабул қилмасликка ҳақли эмаслар. Улар шахснинг билим олишга бўлган ҳуқуқини поймол этишган. Қолаверса, касб-ҳунар коллежларида таълим олиш мажбурий-ихтиёрий характерга эга. Шу сабабли Бобур ва унинг ота-онаси касб-ҳунар коллежни ўзлари танлай олади.

Бордию, коллежга қабул қилиш синов, имтиҳонлар асосида олиб борилса ва Бобурнинг ўзи уларга пухта тайёрланмаганлиги сабабли синовдан ўта олмаса, у ҳолда мазкур касб-ҳунар коллежига қабул қилинмайди.

Бу вазиятда Бобурнинг билим олиш ҳуқуқи (Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонуннинг 4-моддаси) поймол этилганлиги сабабли касб-ҳунар коллежларининг раҳбарлари маъмурий жавобгарликка тортилади.

2. Педагогик фаолият, ҳодиса ёки жараён моҳиятини тушуниш ҳолатини белгилашга хизмат қиладиган кейс

Кейс баёни. Узоқ йиллик иш тажрибасига ҳамда талабалар ўртасида алоҳида ҳурматга эга тарих фани ўқитувчиси аудиторияга кириб, доскада ўзининг карикатура жанрига ишланган расмини кўради. Карикатура ёрқин бўлиб, ҳар бир штрих аниқ ишланган, қолаверса, расм жуда кулгули чиққан. Бутун гуруҳ ўқитувчининг карикатурасига, унинг ижодкорига нисбатан муносабатини кутяпти. Бироқ ўқитувчи шошилмасдан, катта қизиқиш билан карикатурани томоша қилади ва шундай деди: “Карикатура шунчалик яхши чиқибдики, уни ҳатто ўчиргим келмаяпти. Расм ижодкори-ёш рассом уни қоғозга кўчириб олиши керак. Мен карикатурист (рассом)ни муносиб баҳолайман!”.

Кейс саволлари:

1. Ўқитувчининг мавжуд вазиятдаги ҳолатини шахсан сиз қандай баҳолайсиз?

2. Бу вазиятда ўқитувчи қандай тарбия методини қўллади?

Кейс ечими. Бу вазиятда ўқитувчи ўзининг тажрибали ва педагогик ва педагогик назокатга эгаллигини намоянча эта олди. У карикатуранинг ўзининг устидан кулиш воситаси деб эмас, аксинча, санъат асари сифатида қабул қилди. Натижада ўқитувчи айбдор талабани қидириб танбеҳ беришни истамади. Бунинг ўрнига ўзининг санъатга бўлган муҳаббатини кўрсатди. Бундай ёндашув талабаларга ўқитувчининг иродали, ўзига ҳурмат билан муносабатда бўлиши, ҳиссиётларини жиловлай олиш, ўз-ўзини бошқара олиш қобилиятига эгаллигини кўрсатди оқибатда талабалар ўқитувчининг руҳан барқарор эканликларини англади. Шу сабабли кейинги сафар улар ўқитувчини камситиш ёки устидан кулишни исташмайди.

Баён этилган вазиятда ўқитувчи:

1) Изоҳлаш (ўзида муайян гуруҳ ёки алоҳида шахсга йўналтирганликни ифодаловчи ҳиссий-оғзаки таъсир этиш усули);

2) Хулқ ва фаолиятни рағбатлантириш методларидан бири бўлган-қўллаб қувватлаш методидан фойдаланди.

3. Таълим ва тарбия жараёнлари, педагогик фаолият ҳамда ҳодисаларнинг таркибий элементлари ўртасидаги ўзаро бирлик ва алоқадорликни англаш ҳамда таҳлил қилишга йўналтирилган кейс.

Кейс баёни. Тарих фани ўқитувчиси бир соатлик дарсида қуйидаги хатти-ҳаракатларни амалга оширди:

- 1) Маълумотларни изчил баён қилди;
- 2) Зарур ўринларда таянч тушунчаларга алоҳида урғу берди;
- 3) Харитадан тарихий воқеалар содир бўлган жойларни кўрсатди;
- 4) Вақти-вақти билан талабаларга саволлар бериб, улардан жавоблар олди;
- 5) Ўқув фильми орқали тарихий воқеликка оид далилларни намойиш этди

Кейс топшириғи: Ўқитувчининг хатти-ҳаракатлари қандай методлар ёрдамида амалга оширилганлигини аниқланг.

Кейс ечими. Тарих фани ўқитувчиси қўллаган методлар 1) ҳикоя; 2) тушунтириш; 3) тасвирлаш; 4) суҳбат; 5) намойиш.

4. Таълим ва тарбия жараёнлари, педагогик фаолият ҳамда ҳодисанинг таркибий элементларини тизимлаштириш, синтезлаш, босқичларни изчил ифодалашни тақозо этадиган кейс.

Кейс баёни. Машқ бажарилишни тақил этиш босқичлари:

- 1) Ўқитувчи назорати остида ўқувчилар томонидан ўқув ҳаракати;
- 2) Зарур кўникма ва малакалар шакллангунича ўқув ҳаракатларнинг кўп бора такрорланиши;
- 3) Дастлабки бажарилиши ўқитувчининг фаолият мақсади ва мазмунини тушунтириши;
- 4) Топшириқни бажариш кетма-кетлигини кўрсатиши.

Ушбу ҳолатда машқ бажарилишни ташкил этиш босқичлари нотўғри кўрсатилган.

Кейс топшириғи. Машқ бажарилишни ташкил этиш босқичлари:

- 1) Ўқитувчининг фаолият мақсади ва мазмунини тушунтириши;
- 2) Топшириқни бажариш кетма-кетлигини кўрсатиши;
- 3) Ўқитувчи назорати остида ўқувчилар томонидан ўқув ҳаракатининг дастлабки бажарилиши;
- 4) Зарур кўникма ва малакалар шакллангунича ўқув ҳаракатларнинг кўп бора такрорланиши.

5. Педагогик билимларни амалда қўллаш, мавжуд кўникма ва малакаларни тўлақонли намоён этишга доир кейс.

Кейс баёни. Оғзаки баён қилиш методлари ўқувчиларнинг умумий маданияти, мантиқий фикрлаш ва билиш қобилиятини ривожлантиришга хизмат қилади.

Кейс топшириғи. Оғзаки баён қилиш методи турларини “балиқ скелети” график органазерда ифодаланг. Кейс ечими:

Хулоса қилиб айтганда, замонавий ўқитишда муаммоли таълим муҳим аҳамиятга эга. Муаммоли таълим технологиялари талабаларда фикрлаш, қарор қабул қилиш, ўз фикрини асослаш қобилиятини шакллантиришга ёрдам беради. Бу каби технологиялар орасида “Кейс стади” технологияси муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Инноватсион таълим технологиялари / Муслимов Н.А. Усмонбоева М. Сайфуров Д., Тўраев А.,- Т.: Сано стандарт нашриёти 2015 81-б.
2. Маслоу А.Г. Мотивация и личность. СПб. : Питер. 2016. 290 с.
3. Савельева М.Г. Педагогические кейсы: конструирование и использование в процессе обучения и оценки компетенций студентов / Учеб.-мет. Пособие- Ижевск: ФГБОУВПО «Удмуртский университет» 2013- С.9
4. Сборник кейсов для вузов по дисциплинам гуманитарного и социально-экономического цикла/ Учеб. Мет. Пособие.- СПб.: Изд-о Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 2015.-С.3